

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI: IJTIMOYIY-SIYOSIY VA MA'NAVIIY-MA'RIFIY ASOSLARI

Patiyev Xoldor Ikromovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Falsafa, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi kafedrası

o'qituvchisi Tel: +998972268889

E-pochta: patiyevx@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18933153>

Annotatsiya. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston hududida vujudga kelgan jadidchilik harakati mintaqaning ijtimoiy va intellektual taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Mazkur maqolada jadidchilikning ijtimoiy-siyosiy, falsafiy hamda ma'rifiy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida jadidchilik harakatining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda uning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri ilmiy jihatdan yoritiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jadidchilik dastlab ta'lim tizimini yangilash, savodxonlikni oshirish va jamiyat ongini uyg'otishga qaratilgan ma'rifiy harakat sifatida yuzaga kelgan. Biroq mustamlakachilik siyosati va ijtimoiy-siyosiy sharoit ta'sirida u asta-sekin kengroq ijtimoiy-siyosiy harakatga aylangan. Jadid ziyolilari ta'limni modernizatsiya qilish, diniy va dunyoviy bilimlarni uyg'unlashtirish hamda jamiyatda faol fuqarolik ongini shakllantirish g'oyalarini ilgari surganlar. Tadqiqot xulosalariga ko'ra, jadidchilik faqat ma'rifatparvarlik harakati emas, balki Turkiston jamiyatining modernizatsiyasi va milliy uyg'onish jarayonlariga asos bo'lgan keng qamrovli ijtimoiy harakatdir.

Kalit so'zlar: jadidchilik, milliy uyg'onish, ma'rifatparvarlik, modernizatsiya, Turkiston, jamiyat, ta'lim, islohot

Kirish. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyo hududi ijtimoiy, siyosiy va madaniy jihatdan muhim o'zgarishlar davrini boshdan kechirdi. Bu davrda Turkiston jamiyatida yuzaga kelgan eng muhim hodisalardan biri jadidchilik harakatining paydo bo'lishi bo'ldi. Ushbu harakat jamiyatni yangilash, xalqning ma'naviy va intellektual salohiyatini oshirish hamda zamonaviy taraqqiyot yo'liga olib chiqishga qaratilgan edi. Jadidchilik harakati o'z davrining ilg'or ziyolilari tomonidan jamiyatdagi ijtimoiy turg'unlik va mustamlakachilik sharoitiga javoban shakllandi. Jadidlar jamiyat taraqqiyotining asosiy omili sifatida ilm-ma'rifatni ko'rib, ta'lim tizimini isloh qilish orqali xalqni uyg'otish mumkin deb hisobladilar.

Dastlabki tadqiqotlarda jadidchilik ko'pincha faqat madaniy-ma'rifiy harakat sifatida talqin qilingan. Biroq zamonaviy ilmiy qarashlar bu harakatning

ancha kengroq – ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy mazmunga ega bo‘lganini ko‘rsatadi. Jadidlar faoliyati milliy ongni shakllantirish, jamiyatni modernizatsiya qilish va taraqqiyot g‘oyalarini yoyishda muhim rol o‘ynagan.

Shu sababli ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyatini tahlil qilish va uning Turkiston jamiyati taraqqiyotidagi o‘rnini aniqlashdan iborat.

Asosiy qism. Jadidchilik mohiyati haqida ko‘plab fikr-mulohazalar, qarashlar mavjud bo‘lib, uning turli jihatlarini ochib berish maqsadida ko‘plab tadqiqotchilar izlanishlar olib borgan. So‘ngi jadidchi deb nom olgan, jadidchilikka bag‘ishlangan ko‘plab asarlar muallifi B.Qosimov jadidchilik haqida shunday fikr bildiradi: “Jadidchilik oqim emas, harakat. Ijtimoiy, siyosiy, ma’rifiy harakatdir”¹. Adabiyotshunos olim N.Karimov “Mahmudxo‘ja Behbudiy” risolasida bu harakatning nomlanishi haqida mulohaza yuritadi. Uning fikricha, “M.Behbudiy va uning safdoshlari hurriyat uchun kurashning dastlabki va zaruriy bosqichi - xalq va jamiyatni ma’rifat bilan “qurollantirish” yo‘lini tanladilar. Bu, o‘z vaqtida, “jadidchilik harakati” deb ataldi. Keyinchalik tarixchilar unga “milliy uyg‘onish harakati” degan nom berdilar”², “Jadidchilik dunyodagi umuminsoniy va milliy qadriyatlarga asoslangan bo‘lib, ijtimoiy rivojlanishning yetilgan ehtiyojlari va tub aholisining manfaatlariga javob berardi”³. Yuqoridagi fikr-mulosalar orqali shuni aytishimiz mumkin-ki, bu harakat maqsadi haqida Sovet davrida olib borilgan tadqiqotlarning ko‘pchiligida jadidchilik faqat ma’rifatparvarlik harakati sifatida baholanib, uning mohiyatini toraytirishga olib kelgan. Aslida, bu harakat umuminsoniy va milliy qadriyatlarni e’tirof etish orqali aholining milliy manfaatlarini va ehtiyojlarini to‘ldirishga qaratilgan edi. Bizning fikrimizcha, jadidchilik ma’lum bir hudud aholisining o‘zlari tushib qolgan vaziyatdan qutulish uchun o‘z dinamikasini faollashtirish orqali boshlangan yangilanish harakatidir.

Jadidchilik harakatining ijtimoiy-siyosiy mohiyatini yoritishda tadqiqotchi S.Abduvohidov masalaning siyosiy tomoniga e’tibor beradi. Tadqiqodchi: “Jadidchilik mohiyatan, avvalo, siyosiy harakat edi”⁴, – deb mulohaza yuritadi. Bizning qarashimizga ko‘ra jadidchilik dastlabki davrda ma’naviy-ma’rifiy harakat sifatida vujud kelib, keyinchalik mamlakatdagi turli o‘zgarishlar va tashqi omillar ta’sirida siyosiy faoliyatga aylangan edi.

¹ Б.Қосимов. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик. Т.: Маънавият. 2002. -Б:6.

² Н. Каримов. Махмудхўжа Беҳбудий”. Т.: Ўзбекистон.2010. –В:2.

³ S.A’zamxo’jayev. Turkiston Muxtoriyati. Т.: Ma’naviyat. 2000.-В:6.

⁴ Абдивоҳидов С.А. Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Samarqand-2020. – В:31

Bu haqida M.Rahimova ilmiy tadqiqotida shunday fikrni ilgari suradi: “Jadidchilik dastlab, ma’rifatparvarlik yo’nalishida boshlanib, keyinchalik siyosiy harakat sifatida tus olgan. Ular o’z faoliyatlarida Turkiston xalqlarining umummilliy huquqlari uchun kurash masalalari tobora aniq namoyon bo’lib, pirovardida, oliy maqsadga aylandi”⁵.

X.Ashurova “Samarqand jadidlarining Chor-Rossiyasi mustamlakachilik siyosati to’g’risida” deb nomlangan maqolasida jadidchilik haqida quyidagicha ma’lumot beradi: “Jadidlar harakati mustamlakachilikka va milliy zulmga asoslangan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotning mahsuli sifatida vujudga keldi”⁶.

Bizning fikrimizcha ham jadidchilik vujudga kelishining ijtimoiy-falsafiy omillaridan biri tashqi va ichki zulm va zo’ronlik masalasi bo’lib, shaxsning ozodligi davlat ozodligi bilan chambarchas bog’lanib ketgan. Ushbu maqolada jadidchilar faoliyati haqida yana shunday mushohada yuritiladi: “Uning asl mohiyati va maqsadi Turkiston mustaqilligini tiklashga qaratilgan edi. Jadidchilik qisqa bir davr mobaynida madaniy-adabiy va ijtimoiy-siyosiy harakatga aylandi. Jadidchilik ma’rifatparvarlik bosqichidan siyosiy bosqichga tadrijiy o’sib o’tdi”⁷. Jadidchilik harakati inqilobiy yoki radikal harakatlar bilan emas, sharq xalqlariga xos bo’lgan bosqichma-bosqich o’tish yo’lini tanlagan edi.

Qolaversa, har qanday ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlar ma’naviy-ma’rifiy qarashlarning zaminida hosil bo’ladi. Siyosiy harakatlarni jamiyatda ijobiy tomonlama qabul qilinishi uchun xalqning ma’naviyatini, ongini uyg’otmoq va yuksaltirmoq lozim. Ma’naviyat insonlarning o’zini va o’zgarlar manfaatini anglashda eng asosiy vosita hisoblanadi. Ma’naviy hayot hamma vaqtda moddiy hayot bilan chambarchas bog’liq bo’ladi. Bu ikki tushuncha doimo bir-birini to’ldirib turadi. Jadidlar ham o’z harakatlarini amalga oshirish uchun moddiy va ma’naviy omillardan foydalanishga katta e’tibor berganlar. D.Tagoeva o’zining “Jadidlar tafakkuridagi farovon hayot g’oyalari” nomli maqolasida jadidlarning aholi faravonligi yo’lidagi ishlarini ijobiy tomonlama baholaydi. Uning fikricha, “Jadidlar Turkiston xalqi hayotini o’zgartirish, jamiyatni yangi g’oyalar bilan to’ldirishni ham moddiy, ham ma’naviy zamin asosida yaratish zarur, deb hisoblaydilar”⁸. Xalqning turmush-tarzini yaxshilash, aholining nochor qismini har tomonlama qo’llab-quvvatlash adolatli jamiyatni barpo etish yo’lidagi asosiy

⁵ Рахимова М.З. Абдурауф Фитратнинг ахлоқий-фалсафий таълимоти. фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати.-Samarqand-2022 –B:12

⁶ X.S.Ashurova. Samarqand jadidlarining Chor-Rossiyasi mustamlakachilik siyosati to’g’risida. Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnoma.2021-yil, 6 – son.-B:73.

⁷ X.S.Ashurova. O’sha yerda

⁸ Tagoeva D.N. Ideas of Prosperous Life in The Thinking of Jadids. Central asian journal of literature, philosophy and culture volume: 02 Issue: 04 | April 2021. –B:21.

maqsadlardan biri hisoblanadi. M.Behbudiy, M.Abdurashidxonov, A.Fitrat, A.Cho'lpon I.Ibrat va boshqa jadidchilar o'zlarining qarashlarida ilm-ma'rifatni taraqqiy etirish, xalqning ertangi faravon hayoti uchun zamin bo'lishi haqida fikr-mulohaza bildirib o'tganlar. Mahmudxo'ja Behbudiy "Millatlar qanday taraqqiy etarlar!" nomli maqolasida millat ulamosi va taraqqiy qilguvchi millat ulomosi haqida to'xtalib o'tadi.

Har millatning ulamosi, mutafakkirlari o'z millatiga yo'l ko'rstib, masjidlarda aholining axloqi uchun pand-nasihati qiladi. Maktab va madrasalarda dunyo va oxirat uchun zarur bo'lgan ilm-fanni o'rgatadilar, gazeta va kitoblarda millatning ertangi kuni uchun maqolalar chiqaradi.

Taraqqiy qilguvchi millat ulamosi zamon bilan hamnafas bo'ladi. O'z millatining zamon bilan hamnafas bo'lishi uchun g'ayrat-shijoat va pul bilan harakat qiladi. Millat boylarini ham pul bilan millatni qo'llab quvatlashga chaqiradi. Zamona boylari, ilm-ma'rifat egalari millati zamondan orqada qolmasligi uchun zamonaviy maktablar ochib, zamonaviy odamlarni tarbiya qilish uchun pul sarflaydi. Hukumat o'rta va oliy maktabda ta'lim oluvchilarni ham mablag' bilan ta'minlaydi. Behbudiy nafaqat jahonda balki Rossiya qaramog'idagi millatlarda ham hukumat vakillari va boylar o'z millati ilm-ma'rifati uchun jon kuydurishini aytib o'tadi: "Rus, armani, yahudiy va boshqa Rusiyadagi vatandoshlarimizni boylari doimo o'z millatlari uchun katta xayr va ehsonlar qiladurlar, inchunin, Kafkoz, Qirim, Qozondaki musulmon birodarlarimizni boylari, ulamosi va ahli qalami, sohibi fikri o'z birodarlariga mol, oqcha, qalam va ilm ila ko'biyona qiladurlar"⁹. Bu maqola orqali hukumat a'zolarini va zamonasining ilg'or vakillarini millat taraqqiyoti uchun ilm-fanga homiylik qilishga targ'ib qilgan.

Jadidlar davlat tuzumi va boshqaruvini o'sha davr muhitidagi iqtisodiy hayotni isloh etish va millatni rivojlantirish orqali, umuman jamiyatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqishni o'lkada bozor iqtisodiyotining yaratish hamda jahon mamlakatlari bilan integratsiyalashuvi masalalarini maqsad qilib qo'ygan g'oyalarni ishlab chiqishning o'zi milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga qo'yilgan tamal toshi deb baholash mumkin. Aholi dunyoqarashida farovonlik tuyg'usini shakllantirish uchun yoshlarda iqtisodiy bilimlarni kamol toptirish, tadbirkorlik muhitini shakllantirish, mulkdan to'g'ri maqsadlarda foydalanish tushunchalarini ham uyg'otishni maqsad qilgan edilar. Jadidlarning ko'pchiligi ilm-ma'rifatga ega oila farzandlari bo'lib, ham diniy ilmlar, ham dunyoviy ilmlardan xabardor bo'lgan. Shuning uchun ular mutassiblikka

⁹ М.Бехбудий. Танланган асарлар Тузатилган ва тўлдирилган 2-нашри Тошкент "Маънавият" 1999. - В: 202.

asoslanib qolgan, islomga aloqasi bo'lmagan urf-odatlarini ta'sirini kamaytirish uchun dunyoviy fanlarning imkoniyatlaridan foydalanishni asosiy vosita sifatida bilganlar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, jadidchilik harakati Turkiston tarixida muhim o'rin egallagan ijtimoiy va intellektual hodisa hisoblanadi. Dastlab ma'rifatparvarlik asosida shakllangan ushbu harakat keyinchalik jamiyatni modernizatsiya qilish, milliy ongni shakllantirish va ijtimoiy taraqqiyotga erishishga qaratilgan keng qamrovli harakatga aylangan. Jadid ziyolilari ta'lim, madaniyat va ijtimoiy hayotning turli sohalarida olib borgan faoliyati orqali jamiyatning intellektual rivojlanishiga katta hissa qo'shdilar. Ularning g'oyalari keyingi davrlarda yuz bergan siyosiy va madaniy o'zgarishlar uchun muhim asos bo'lib xizmat qilgan. Shu sababli jadidchilik harakatini Turkiston jamiyatining modernizatsiyasi va milliy uyg'onish jarayonining muhim bosqichi sifatida baholash mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A'zamxo'jayev S. Turkiston Muxtoriyati. T.: Ma'naviyat. 2000.-B:6.
- 2.Ashurova X.S. Samarqand jadidlarining Chor-Rossiyasi mustamlakachilik siyosati to'g'risida. Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnoma.2021-yil, 6 – son.-B:73.
- 3.Tagoeva D.N. Ideas of Prosperous Life in The Thinking of Jadids. Central asian journal of literature, philosophy and culture volume: 02 Issue: 04 | April 2021. – B:21.
- 4.Абдивоҳидов С.А. Жадидчилик ҳаракатининг ижтимоий-сиёсий жиҳатлари ва ҳозирги замон. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Samarqand-2020. –B:31
- 5.Бехбудий. Танланган асарлар Тузатилган ва тўлдирилган 2-нашри Тошкент “Маънавият” 1999. - B: 202.
- 6.Каримов Н. Маҳмудхўжа Бехбудий. Т.: Ўзбекистон.2010. –B:2.
- 7.Қосимов Б. Миллий уйғониш:жасорат, маърифат, фидойилик.Т.: Маънавият. 2002. -B:6.
- 8.Рахимова М.З. Абдурауф Фитратнинг ахлоқий-фалсафий таълимоти. фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати.-Samarqand-2022 –B:12